

ПРАГМАТИКА БЕЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ФАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РУССКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ**Стойкова Н.***доцент, доктор филологии,
Шуменский университет имени Епископа Константина Преславского
г. Шумен, Болгария***PRAGMATICS OF IMPERSONAL CONSTRUCTIONS IN THE PHATIC DISCOURSE OF RUSSIAN AND BULGARIAN LANGUAGES****Stoykova N.***PhD, Associate Professor
Episkop Konstantin Preslavsky University of Shumen,
Bulgaria Department of Russian Language***Аннотация**

Статья посвящена исследованию прагматики безличных конструкций в фатическом дискурсе русского и болгарского языков, с акцентом на их функции смягчения высказываний и регулирования межличностного взаимодействия. Сопоставительный анализ показывает существенные различия: в русском языке широко употребляются безличные формы, тогда как в болгарском – преимущественно личные глагольные конструкции. Исследование демонстрирует интеграцию синтаксических, прагматических и культурно-ментальных аспектов языковой системы и подчеркивает их значение для понимания национально-специфической концептуализации социальных и психологических реалий.

Abstract

The article is devoted to the study of the pragmatics of impersonal constructions in the phatic discourse of Russian and Bulgarian, with a focus on their functions in mitigating statements and regulating interpersonal interaction. A comparative analysis reveals significant differences: impersonal forms are widely used in Russian, whereas personal verb forms predominate in Bulgarian. The study demonstrates the integration of syntactic, pragmatic, and culturally mental aspects of language and emphasizes their significance for understanding the nation-specific conceptualization of social and psychological realities.

Ключевые слова: безличные конструкции, фатический дискурс, русский язык, болгарский язык, межличностная коммуникация, прагматика, культурная когниция.

Keywords: Impersonal constructions, Phatic discourse, Russian language, Bulgarian language, Interpersonal communication, Pragmatics, Cultural cognition.

Прагматика безличных конструкций является важным аспектом исследования фатического дискурса в русской и болгарской языковых традициях. Языковое отражение менталитета носителей языка демонстрирует особенности восприятия действительности, способы интерпретации социальных взаимодействий и стратегии коммуникативного поведения. В частности, безличные предложения выполняют функцию смягчения категоричности высказываний и обеспечивают тактическую нейтральность в межличностном общении. Исследование прагматических особенностей данных конструкций позволяет выявить закономерности их использования в различных коммуникативных ситуациях. В рамках анализа особый исследовательский интерес представляет несимметричность функционирования безличных конструкций, выступающая значимым показателем корреляции между языковыми механизмами и менталитетом языкового сообщества. Таким образом, обращение к безличным конструкциям как прагматическому средству коммуникации неизбежно приводит к рассмотрению менталитета носителей языка, поскольку именно он во многом определяет выбор языковых средств и моделей речевого поведения. Менталитет определенной нации отражается в языковой картине мира,

обуславливая специфические особенности речевого поведения носителей языка. Особенности ментального склада, внутренние импульсы, отражающие глубинные свойства психики языковой личности, предопределяют её языковые предпочтения и особенности речевого поведения.

В последние десятилетия тема менталитета и его отражения в языке привлекает значительное внимание исследователей. Говоря о русском языке, следует отметить, что в нём преобладают конструкции, способствующие смягчению категоричности высказываний. Это объясняется стремлением носителя русского языка не вторгаться в личное „я“ собеседника, когда речь идёт о слушающем и его поступках, поскольку люди, как правило, не терпят безапелляционного вторжения в свой мир. Тот же фактор объясняет наличие в русском языке множества синтаксических конструкций, употребление которых помогает избежать конфликта и наладить коммуникацию. В этой функции широко применяются безличные предложения, в которых форма сказуемого не выражает лица, то есть процесс или состояние не соотносится с субъектом или активным деятелем [8, с. 64].

В современных исследованиях подчёркивается, что безличные предложения широко употребляются в русском языке и представляют собой

наиболее разнообразную по структуре и семантике разновидность русских предложений. В лингвистике постоянно отмечается тенденция их роста и всё более широкого распространения в современном русском языке – количество и частотность употребления таких конструкций неуклонно увеличиваются. Это объясняется тем фактом, что лексическое наполнение своеобразных грамматических шаблонов, формирующих их, постоянно пополняется новыми формами. В качестве таких шаблонов выступают как специализированные формы безличности, так и конструкции, выражающие специфическую семантику – стихийное, независимое от деятеля действие или стихийное, независимое от пациента состояние. Исследователи данной категории указывают на постоянное расширение словарного состава, способного выполнять эту функцию. Язык не стремится отказаться от такого способа реализации представления о действительности, напротив, он укрепляет его позиции. Для сознания носителей русской культуры, русского видения мира и русского языка важно культивировать и развивать «безличное» восприятие и отражение бытия [16].

Явление безличности в русском языке отражает особенности восприятия мира и способов концептуализации событий, которые не поддаются человеческому контролю или разумению. Богатство и разнообразие безличных конструкций демонстрируют, что язык поддерживает преобладающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как совокупность неконтролируемых явлений, часто воспринимаемых как неблагоприятные: «эти события, которые человек не в состоянии полностью управлять, чаще бывают для него плохими, чем хорошими. Как и судьба» [6, с. 75–76]. Такая ориентация проявляется в ключевых понятиях русской культуры — душа, судьба, тоска, которые накладывают отпечаток на эмоциональность, иррациональность, неагентивность и нравственные ценности, что в конечном счёте обуславливает широкое распространение безличных конструкций.

Статистические данные показывают, что безличные предложения составляют лишь часть синтаксического комплекса русского языка и не доминируют полностью: на их долю приходится около 15 % всех форм в пословицах XVII–XX веков, тогда как агентивные конструкции встречаются в два раза чаще [18, с. 65–75]. Тем не менее, анализ показывает, что безличные формы служат не просто синтаксическим инструментом, но отражают культурные и когнитивные особенности русскоязычного сообщества.

Безличность также выявляет различия между русским и английским языками: в английском действии и ответственность приписываются субъекту, тогда как в русском они часто представлены как безличные, а индивидуум растворён в коллективе, природе или стихии, что отражает коллективистский и фаталистический менталитет [19, с. 528–529]. При этом грамматические особенности русского языка – флективная и синтетическая структура, падежная система, постфикс –ся, слабое ис-

пользование пассивного залога и относительно свободный порядок слов — также способствуют формированию и употреблению безличных конструкций (Гофман, Электронный ресурс).

Таким образом, безличные конструкции представляют собой комплексное явление, одновременно отражающее менталитет, культурные ценности и типологические особенности русского языка, что делает их предметом интенсивного исследования в современной лингвистике [6].

В болгарской лингвистической литературе безличные предложения рассматриваются как важная категория синтаксиса [17; 13; 15; 5]. А. Атанасов изучает специфику безличных предикатов в ряде статей [1; 2; 3], а З. Минчев уделяет внимание проявлениям категории имперсональности, тесно связанной с безличностью [9; 10; 11; 12]. По его мнению, имперсональность проявляется через отсутствие сознания о собственных или чужих переживаниях, снижение ответственности и активности [11; 12].

Исследователь описывает национально-специфические транскультурные сценарии концептуализации имперсональности. Первый сценарий связан с отсутствием осознанного восприятия действий и относится к первобытному мышлению; природные безличные глаголы типа *смарчава се, вали, облачно е* отражают простое односоставное суждение и отсутствие информации о сознательном источнике действия. Второй сценарий охватывает ситуации, при которых субъект не проявляет активности — психологические безличные глаголы (*спи ми се, мързи ме*) обозначают неподконтрольное человеку состояние, вызванное внешней силой. Выделяются несколько типов таких глаголов: а) исконно безличные с винительным субъектом (*мързи ме, додява ме*), обозначающие неактивность и невозможность контроля; б) исконно безличные с дательным субъектом (*призлява ми, додява ми*), с аналогичной функцией; в) производные от личных глаголов с дательным субъектом и возвратным элементом (*спи ми се, ходи ми се*), отражающие неактивность и отсутствие ответственности; г) предикативы типа *грях ме е, срам ме е*, указывающие на наличие моральной обязанности; д) предикативы *не ме е еня, не ме е грижа*, фиксирующие отсутствие ответственности; е) предикативы *добре ми е, мъчно ми е, рано ми е, шумно ми е*, выражающие оценку состояния без возможности контроля; ж) предикатив *не ми е до това*, отражающий отсутствие желания действовать или обсуждать. По мнению исследователя, такие конструкции характеризуют пассивность и фатализм болгарской языковой картины мира, что подтверждается примерами из произведений Хр. Ботева, Ел. Пелина, Й. Йовкова, а также болгарскими пословицами: *Преклонената глава сабя не я сече, Много хубаво не е на хубаво, Трай, бабо, за хубост* и др. Третий сценарий связан с отсутствием ответственности и употреблением социальных безличных глаголов в разных контекстах: неподтвержденный факт (*говори се, че*), констатация или упрек (*това палто е изцапано, тук е пушено*), установление правила (*тук не се пуши / пу-*

шат цигари) и дипломатическое высказывание (*работата, която се върши тук...*). Четвёртый сценарий включает модальные безличные глаголы (*трябва е, налага се, може, случва се, предполага се*), которые выражают низкую степень имперсональности [12, с. 215–227].

Безличные конструкции занимают важное место в фатическом общении носителей русского и болгарского языков. Они широко употребляются при обсуждении типичных для фатики тривиальных тем, таких как погода и здоровье, а также при выражении побуждений, приветствий, прощаний и комплиментов. Такие конструкции встречаются как в жанрах, способствующих улучшению межличностных отношений, так и в жанрах, потенциально ухудшающих коммуникацию.

Использование безличных конструкций позволяет говорящему скрывать свою активную позицию, предоставляя возможность применять разнообразные речевые стратегии для реализации коммуникативных намерений. Особенно характерна тактика побуждения адресата: в побудительных предложениях безличные формы позволяют избежать прямого вторжения в эмоционально-волевую сферу собеседника, одновременно опосредованно апеллируя к необходимости совершения действия, к которому адресат побуждается: - *Нельзя ли, по крайней мере, хоть это выяснить? - Это-то уж точно нельзя, - покачал головой Мышкин (Белусова); - А нельзя ли зажечь лампу? - спросил Рудольфи. - К сожалению, не могу этого сделать, - отозвался я, - так как лампочка перегорела, а другой у меня нет (Булгаков); - Като дете имах ревматизъм. Понякога... - Тогава не трябва ли да спрете пушенето? (БНК); - В такъв случай не трябва ли да тръгваш? - Имам достатъчно време. (БНК).*

При реализации данного тактического хода наблюдается **несимметричность безличных конструкций** в русском и болгарском языках. В русском языке **безличные конструкции** позволяют избежать несвойственного менталитету подчеркивания активной роли субъекта действия, тогда как в болгарском языке делается акцент на **личной ответственности** исполнителя каузируемого действия. Характер запрашиваемого действия не всегда предполагает его выгодность для адресата, поэтому получаемое сообщение, как правило, имеет **имплицитный характер**.

Таким образом, используя **безличные конструкции**, носитель русского языка снижает категоричность суждения, придавая ему оттенок разъяснения целесообразности подчинения каузируемому действию. **Тактика разъяснения целесообразности**, выраженная через безличные конструкции в болгарском языке, чаще всего реализуется в инструкциях, руководствах или предписаниях: *Съответните дискове трябва да се продават само в региона, за който са лицензирани; Неравномерно или прекомерно загряване трябва да се избягва; Затова не трябва да се консумират заедно (БНК).*

Употребление безличных предложений может рассматриваться как **тактический прием**, цель

которого заключается в привлечении внимания адресата к объективно обусловленным потребностям инициатора сообщения. Такие конструкции используются для **получения поддержки со стороны собеседника** в реализации предполагаемого действия: - *«Слушайте, - говорю я, - осталось всего полмесяца до начала занятий, нельзя ли отложить встречу?» - «Речь идет лишь о знакомстве, нам срочно, прекрасные условия...» (НКРЯ); - А нельзя ли сделать для нас еще и серьги из этого жемчуга? - Хорошо, я сделаю, - согласился ювелир, - но тогда вы немножко приплатите мне деньгами за серебряные замочки (НКРЯ); - Координатор, нельзя ли на этот раз без меня? Формулу Рапорта я знаю наизусть, - сказал Карпов. - Ты обязан присутствовать (Прошкин); - Тогава няма ли да е най-добре да минете направо на въпроса? - Да, направо на въпроса. (БНК); - Милорд, няма ли да е по-безопасно да оставим момчето тук на лодката? - По-безопасно, да. По-разумно - не (БНК); - Ами как ще го извадим, ако не го направим? - Ама... ама - започна Пъзъл - няма ли да е по-добре ти да влезеш? (БНК).*

Приведенные примеры **свидетельствуют о том**, что в аналогичных коммуникативных ситуациях для болгарского языка **нехарактерно использование категории имперсональности**. Говорящий осуществляет мягкое побуждение, преимущественно прибегая к **личным формам глагола**, которые подчеркивают активную роль адресата в совершении действия.

Наиболее частое употребление безличных предложений в русском языке наблюдается в фатическом жанре прощания. При этом говорящий косвенно указывает на себя, используя данную конструкцию как тактический прием, направленный на то, чтобы непреднамеренно не оскорбить хозяев. В таких конструкциях нередко встречаются слова, усиливающие намерение совершить прощальное действие, например: *действительно, срочно, немедленно, к сожалению и др.: - Тонечка! - Простите, Митя, но мне пора домой. - Подождите же хоть пять минут! (Каверин); - Вот мы и расстаемся с вами, - печально сказала она. - Да... - тихо ответил Незнайка. - Нам уже пора домой. - Вы совсем недолго побыли у нас. - Мне очень хочется побыть еще, но и домой хочется, - опустив голову, сказал Незнайка (Носов); - Ну что ж, мне пора, - сказала я устало. - Да, я провожу тебя. Нынче ночью я была счастлива. На обратном пути немного поэзии. (Рудых); - А, тъкмо ми напомняш, че не мога да отсъствам дълго. Време е да тръгвам. - Жалко ... Поздравете всички от мен. (Енев); - Време е да тръгвам, че ще изпусна влака. Радвам се, че си поговорихме. - И на мен ми беше приятно. Отбивай се всякога когато имаши път насам (БНК); - Извинявам се на всички, но мисля, че е време да тръгвам. Утре рано имам разговор. - Не ми харесва това, че ще се върнеш сама на брега (БНК); - Заедно с това - прекъсна ме тя - ти кажи, че съм ти помагала да пишеш романа. - Не, по-добре това да си остане тайна. Офелия погледна часовника. - Е добре, време ми е. До утре. (БНК).*

В болгарском языке в ситуациях прощания наблюдается крайне редкое употребление имперсональных конструкций. Примером может служить конструкция *време ми е*, приведенная в последнем случае. В эксцерпированном корпусе большинство диалогических единиц реализуется с использованием личных форм глагола 1 лица единственного или множественного числа.

Для русского языка характерны бессубъектные конструкции, которые встречаются как в фатическом общении, так и в ситуациях, когда адресат намерен отказать инициатору диалога в удовлетворении просьбы, одновременно сохраняя теплые межличностные отношения: - *Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время няше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгат. - Мне 55 лет, уже поздно менять свою жизнь* (Чехов).

Безличные конструкции в русском языке встречаются в фатическом жанре комплимента, который относится к фатическим жанрам, способствующим улучшению межличностных отношений. В болгарском языке при выражении комплимента отсутствует использование безличных конструкций.

Комплимент оценивается обществом положительно и, как правило, воспринимается адресатом благосклонно. Он выполняет функцию повышения настроения, создания дополнительных стимулов к благожелательному отношению и коммуникации, что способствует достижению коммуникативных целей. Включение безличных конструкций в этот этикетный фатический жанр усиливает положительный эффект произнесенных реплик. При построении комплиментов различные языковые личности используют разные речевые стратегии, выбор которых определяется индивидуальными стилями говорящих: - *Мне стало жалко помешать вам, может быть, вы видели счастливый сон... - Ничего не видела! - Ну, все равно! Но мне понравилась ваша улыбка. Спокойная такая, добрая... большая! Людмила засмеялась, смех ее звучал громко, бархатисто. - Я и задумалась о вас... (Горький); - Вы мыслите очень своеобразно, - сказала она, - вы оригинальный человек! Мне понравились ваши замечания о Станиславском (НКРЯ).*

Любой комплимент обусловлен желанием произвести положительное впечатление на собеседника, а для того чтобы вызвать у него положительные эмоции, необходимо учитывать его индивидуальные и личностные особенности. В связи с этим основными требованиями к комплименту выступают **соразмерность** – то есть адаптация высказывания к различным адресатам в зависимости от их возраста, степени знакомства с говорящим и других факторов – и **ситуативность**, проявляющаяся в выборе темы похвалы (внешность, интеллект, вкус и т. д.) в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации. Кроме того, в соответствии с русским менталитетом, комплимент должен быть **искренним и нетривиальным** [7, с. 171].

В устной болгарской речи отмечается более частое использование безличных конструкций. Так, в

фатическом жанре приветствия, особенно в ситуациях между хорошо знакомыми коммуникантами, говорящий часто задает вопрос „*Как си?*“, ожидая получения достоверной информации о состоянии собеседника. В отличие от формализованных ситуаций, где данный вопрос носит во многом стереотипный характер и предполагает стандартный ответ в рамках принятых в обществе вежливых формул (например, *Благодаря, добре; Добре съм, вие как сте* и др.), в неофициальных коммуникациях ответы нередко формулируются преимущественно с использованием безличных предложений: *Как да съм? Спи ми се; Днес ми е едно такава заспало; Много ме мързи* и др. под.

В болгарском языке безличные конструкции используются в диалогическом общении для выражения личного отношения говорящего к обсуждаемой теме: - *Виждаш ми се умърлушен, мой човек. Тая паплач май ти лази по нервите, а? - Направо ми се драйфа при вида на тия продупчени езици и обици по зърната на гърдите.; - По дяволите, постарай се никога повече да не изопачаваши истината в мое присъствие, защото от лъжите ми прилява!; - Потръпвам, когато чувам това, прилошава ми до дън душа, когато го слушам.; - Заповядавам ти да го отвориш! - Нарезданията ми... - Изобицо не ми пука какво ти е наредено!; - Доколкото знам, ти имаш много по-важна работа тук, в Опал. Той ме изгледа гадно. - Не ми пука особено какво мислиш по въпроса, Чудак.*

Сходство в использовании бессубъектных конструкций в русском и болгарском языках наблюдается в жанрах, ухудшающих межличностные отношения (например, в ссорах и упреках), при выражении оценки действий: - *Продай собаку, - говорит Бобров. - Как тебе не стыдно! - Ну тогда подари. Здесь ей будет лучше. - Ей-то - да. (Довлатов); - Лиза, сознайся, ты влюблена в Горизонтова! Верно? - Как тебе не стыдно, Татьяна, говорить о таких легкомысленных вещах в такой ответственный момент! - Я знаю-знаю, я все вижу! Вижу, как ты на него смотришь. Ты так на него смотришь из-за плеча, что у меня мурашки по спине пробегают (Аксенов); - Подлец! - развика се леля Емилия. - Ела бързо тук! Ела да ти опъна ухото! Как не те е срам да не ми се обадиш досега... (Вежинов); - Всичко сте обърнали с главата надолу! Ей сега ще извикам милиция! - Ние, без да искаме! - отвърнаха жално разбойниците. - Друг път няма! - Как не те е срам, момиченце! (БНК).*

По наблюдениям Б. Ю. Нормана, безличные конструкции в русском языке употребляются примерно в четыре раза чаще, чем во французском. В болгарском языке практически любой глагол может образовывать безличную форму с помощью возвратной морфемы **се** (например, *веднъж се живее, на вратата се почука, нита се и се отговаря*). Данная возвратно-безличная форма легко принимает разнообразные модальные оттенки, такие как выражение возможности или долженствования. Так, в предложении *По тревата не се ходи* запрет выражен с помощью безличной формы, что соответствует русскому выражению *По траве не ходить* с императивным инфинитивом [14].

Носитель болгарского языка, обладая такой стандартной грамматикализованной формой представления действия в отрыве от деятеля, использует её значительно чаще, чем носитель языка, в котором аналогичная грамматикализованная форма отсутствует. Это явление согласуется с одним из постулатов современного учения о грамматикализации, согласно которому автоматизация часто повторяющихся языковых последовательностей приводит к тому, что: «чем чаще какое-то значение приходит в голову говорящему и чем оно более коммуникативно востребовано, тем более регулярным, то есть „грамматичным“, становится его выражение. И наоборот: чем морфологичнее выражение грамматического значения, тем естественнее и привычнее его использование в речи». Следовательно, привычное использование набора «языковых техник» (их хабитуальность) оказывает существенное влияние на специфику соответствующей языковой картины мира. [14, с. 61–62].

Проведённое исследование демонстрирует, что безличные конструкции играют ключевую роль в фатическом дискурсе русского и болгарского языков, выполняя как коммуникативно-прагматические, так и культурно-когнитивные функции. Они обеспечивают возможность смягчения категоричности высказываний, скрытия активной позиции говорящего и реализации различных тактических стратегий, направленных на поддержание межличностного взаимодействия. Анализ показал, что безличные формы широко употребляются в жанрах фатического общения, таких как приветствия, прощания, побуждения и комплименты, а также в жанрах, потенциально ухудшающих межличностные отношения, включая конфликты и упрёки.

Сравнительный анализ русского и болгарского языков выявил значимую **несимметричность** использования безличных конструкций. В русском языке данные формы преимущественно служат для уменьшения категоричности высказываний и предотвращения вторжения в личное пространство адресата, что соответствует особенностям русского менталитета, ориентированного на фаталистическое восприятие мира и коллективистскую концептуализацию событий. В болгарском языке, напротив, безличные конструкции чаще акцентируют личную ответственность субъекта действия, а мягкое побуждение реализуется через личные формы глагола, что отражает национально-специфические коммуникативные сценарии и культурные нормы.

Таким образом, исследование подчёркивает ключевую роль безличных конструкций в реализации фатических жанров прощания и комплимента, указывая на их значимость для поддержания и регулирования межличностного общения. В русском языке они служат средством тактического смягчения коммуникативного воздействия и поддержания позитивного тона общения, в то время как в болгарской речевой практике подобные конструкции встречаются крайне редко и в основном реализуются через личные формы. Применение безличных форм в русской культуре также связано с концептуализацией неконтролируемых явлений и оценкой

событий как неблагоприятных или небеспричинных.

Рассмотрение модальных, психологических и социальных безличных глаголов в болгарском языке (например, *трябва е, спи ми се, не ми е грижа*) выявило их роль в выражении пассивности, фатализма и отсутствия личной ответственности, а также в формировании национально-специфических паттернов восприятия действительности. Возвратная морфема *се* позволяет практически любому глаголу образовывать безличные формы, что способствует расширению функциональных возможностей языка и усилению выразительности коммуникации.

Безличные конструкции представляют собой сложное языковое явление, находящее отражение на пересечении синтаксиса, прагматики и культурной ментальности; их употребление определяется как структурными особенностями языковой системы, так и когнитивными и социальными факторами, формирующими картину мира носителей языков. Сравнительный анализ русского и болгарского языков показывает, что универсальная коммуникативная функция безличных форм сочетается с национально-специфическими стратегиями реализации фатического дискурса. В этом контексте безличные конструкции не только служат средством поддержания межличностной гармонии, но и отражают глубокие культурные и когнитивные особенности языкового сознания носителей.

Следовательно, исследование прагматики безличных конструкций в фатическом дискурсе позволяет глубже понять взаимосвязь языка, мышления и культуры, выявить закономерности национально-специфической концептуализации социальных и психологических реалий, а также определить направления дальнейших исследований в области сопоставительной лингвистики и когнитивной прагматики.

Список литературы

1. Атанасов, А. (2006а). „Безличните предикати „има“ и „няма“ в СБЕ.“ В *Политики на различие, езици на близостта*, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 405–411.
2. Атанасов, А. (2006б). „Залогова характеристика на безличните глаголни сказуеми в СБЕ.“ *Български език*, № 1, 52–61.
3. Атанасов, А. (2008). „Аргументна структура на безличните предикати.“ В *Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Р. Ницолова*, 241–250.
4. Атанасов, А. (2015). „Класификация на безличните предикати в съвременния български език.“ *Български език*, 62(3), 38–53.
5. Бъркалова, П. (1997). *Българският синтаксис – познат и непознат. Увод в курса по синтаксис на СБЕ*. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“.
6. Вежицкая, А. (1996). „Русский язык.“ В *Вежицкая А. Язык. Культура. Познание.*, Москва: Русские словари, 33–88.
7. Горелов, И. Н., & Седов, К. Ф. (2001). *Основы психолингвистики. Учебное пособие*. Третье,

переработанное и дополненное издание. Москва: Лабиринт, 304 с.

8. *Лингвистический энциклопедический словарь*. Коллектив авторов; главный редактор В. Н. Ярцева. (1990). Москва: Советская энциклопедия, 688 с. ISBN 5-85270-031-2.

9. Минчев, З. (2014а). „Дистрибуция на категориите персоналност и лице в съвременния български език.“ <https://philol-forum.unisofia.bg/distribucia-kategorii-personalnost-lice-sbe/>, електронно списание на СУ „К. Охридски“.

10. Минчев, З. (2014б). „Класификация на проявите на имперсоналност в българската глаголна система.“ В *Слова, които светят в моя път. Сборник с доклади от XVI национална конференция за студенти и докторанти и средношколци*, Пловдив, 2014.

11. Минчев, З. (2015). „Нов поглед върху становището на Константин Попов за безличните глаголни съчетания.“ В *Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти*, Пловдив, 2015.

12. Минчев, З. (2016). *Културни и прагматични аспекти на имперсоналността в българския език*. Сегед, 215–227.

13. Недев, И. (1992). *Синтаксис на съвременния български книжовен език*. Варна: ДФ «Бряг-принт», 348 с.

14. Норман, Б. Ю. (2016). „О прагматических аспектах конструкций «малого синтаксиса».“ *Съпоставително езикознание*, ХLI(2), 49–69.

15. Пенчев, Й. (1993). *Български синтаксис. Управление и свързване*. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 212 с.

16. Петров, А. В. (2007). *Категория безличности в современном русском языке*. Автореферат канд. дисс. филол. наук., Москва, 43 с.

17. Попов, К. П. (1974). *Съвременен български език. Синтаксис*. Трето издание. София: Издателство Наука и изкуство, 345 с.

18. Гарланов, З. К. (1998). „Русское безличное предложение в контексте этнического мировосприятия.“ *Филологические науки*, № 5.

19. Тер-Минасова, С. Г. (2003). „Я” и “Мы” в культурах и языках.“ В *Русское слово в мировой культуре. Материалы X Конгресса МАПРЯЛ*, Т. II, Санкт-Петербург: Политехника, 2003, 30 июня – 5 июля.